

عن الموازنة بين حرية المعتقد ومسؤولية المربي

4 أسئلة عن وراثه الطفل للمعتقد وحقه في حرية الاختيار ومخاوف الآباء من لحظة ممارسته الاختيار

علاء الدين ربيع
باحث سيميوطيقا ولغويات حاسوبية
aerabbie@gmail.com

10 نوفمبر/تشرين ثاني 2017

طالما يرث الجمع أديانهم، ألا يعني ذلك أن الإلحاد أيضاً يمكن أن يورث؟

طرح علي هذا السؤال بأشكال مختلفة، يمكن لأول وهلة أن تبدو متناقضة أو متباينة، أو تتناول أموراً مختلفة، لكنها في الحقيقة تتحدث عن نفس الموضوع.

كيف أحسن أبنائي من مرض الإلحاد المنتشر في المجتمع؟

كيف أبعد أبنائي عن خرافات الدين؟

هل من المنطقي أن نقول عن طفل إنه طفل مسيحي أو طفل مسلم، مع أنه غير قادر على استيعاب معنى كلمة 'دين' أصلاً؟
إن لم تخني الذاكرة، هذا الأخير اقتباس من ريتشارد دوكنز.

قبل أن أبدأ: نعم، الإلحاد يمكن أن يورث.

كل أشكال الأسئلة هذه تتحدث في حقيقتها عن موضوع واحد: وراثه الطفل للمعتقد، وحقه في حرية الاختيار، ومخاوف الأب أو الأم من لحظة الاختيار أو من لحظة ممارسة الطفل لهذه الحرية.

تتعلق مقولة دوكنز من فكرة أنك لو فرضت عقيدة معينة على الطفل وهو لا يفهمها أصلاً فسيكون بمثابة تحرش بالطفل أو child abuse، وهو ما يعني أنك تظلم ابنك بشكل ينضوي على جريمة.

لكن لنبتعد قليلاً عن النقطة الأخلاقية أو إصدار الأحكام المبنية على القيم، ولننتاول المسألة على تراب الواقع.

هل تعوق حرية اختيار المعتقد إدماج الطفل في المجتمع؟

في مجتمع تتواصل فيه مجموعة من البشر، أو يسلكون فيه سلوكاً ما تجاه بعضهم البعض، فإنه مع مرور الوقت تتكون أنماط معينة للتصرف. هذه الأنماط تتحول إلى توقعات سلوكية behavioral expectations يبدأ الناس بوضعها في اعتبارهم، بحيث إذا وجد أي فرد من أفراد المجتمع نفسه في موقف معين ما فإن توقع الناس هو أن ذلك الفرد سيقدم على تصرف معين معروف للجميع.

على سبيل المثال، عندما أسدي لشخص معروفًا فإنه يشكرني. في بداية تعرفي على شخص فإنني أمد له يدي لأصافحه. هذه توقعات سلوكية. فلو حصل وأن أحد أفراد المجتمع اتخذ سلوكًا آخر مغايرًا للتوقعات التي تكونت وترأمت في هذا المجتمع، فإنه يخلق مع مرور الزمن نوعًا من المفاجأة، وهو ما نطلق عليه في الإحصاء surprise أو "مفاجأة إحصائية statistical surprise"؛ بمعنى أنه كانت لدي فكرة أو بيانات data تاريخية طويلة تقول بأن السلوك كذا بالذات هو المتوقع حدوثه في الموقف كذا، لكن ما حدث يختلف عن ذلك تمامًا، أو بالأحرى: يحدث سلوك يخالف التوقعات التي لدي، كأن أسدي لشخص معروفًا ما فلا يشكرني، أو يسبني. حينها سأستغرب وسأعده تصرفًا غير طبيعي. أو عندما أمد يدي لأصافح شخصًا فيسحب يده، سيفسر الموقف بأنه شخص فظ أو يفتعل المشاكل أو أنه لا يريد مصافحتي لأنه غاضب مثلاً. أي أن الأمر سيفسر بشكل مختلف عن الطبيعي.

هذه المفاجأة هي ما يعبر عن التوتر بين التوقعات السلوكية الموجودة في المجتمع وبين السلوك نفسه أو القرار السلوكي الذي يقدم عليه الفرد.

يرواجه الإنسان الكثير من التوقعات السلوكية كي يتمكن من العيش في المجتمع، كي يتمكن من الحياة في هذا المجتمع بشكل صحي أو بشكل ملائم to function properly، فإنه يجب عليه أن يحقق تناغمًا ما بين سلوكه من جهة، والتوقعات السلوكية الموجودة لدى المجتمع من جهة أخرى. ينشأ التوتر هنا عندما يكون هناك اختلاف بين هذين الطرفين. من شأن اطلاع الفرد على شبكة المعلومات المعرفية أو الشبكة المعرفية للتوقعات السلوكية التي يتوقعها المجتمع ويتوقع أن يتصرف أفرادها على أساسها، وامتلاكه ناصية هذه الشبكة المعرفية، أن يؤهل يؤول الفرد للاندماج في المجتمع.

أضع هذا المدخل لأوضح كيف يكون هذا هو الهدف الأساسي الذي نضعه في اعتبارنا عندما نربي أبناءنا: أن يكون ابننا أو ابنتنا عنصرًا فاعلاً قادرًا على العيش في هذا المجتمع؛ أن نحقق الاندماج أو دمج لابننا في المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا لم يكن الفرد في هذا المجتمع يحتاج محتوى معرفيًا دينيًا كي ينشط فيه بشكل صحي، يصبح إكساب الطفل دينًا بعينه بمثابة التجاوز أو التطاول على حق الطفل نفسه في الاختيار. هنا تكمن وجهة مقولة دوكنز.

على سبيل المثال، في مجتمع مثل بريطانيا يكون إكساب الطفل دينًا بعينه بمثابة كماليات إضافية لا يتطلبها المجتمع كي يتمكن الطفل من أن يتعايش أو ينشط في المجتمع بشكل صحي أو ملائم. لكن في مجتمع مثل مجتمعاتنا، حيث يحتاج الفرد إلى محتوى معرفي ديني معين يتفاوت من دولة لأخرى من دولنا كي ينشط بشكل صحي أو ملائم، فإن قرار عدم إكساب الطفل هذا المحتوى المعرفي الديني يصبح إعاقة للطفل وليس مجرد افتتاحات أو تجاوز أو تطاول على حقه في الاختيار. أنت بهذا تصطنع توترًا tension، وتخلق مجالًا واسعًا جدًا للصراع أو النزاع والاشتباك بين طفلك—طفل لا يملك الأدوات لحماية نفسه بعد، وبين مجتمع يترقب تصرفات معينة تتيح له التعامل مع طفلك بشكل ليس فيه أذى له.

لا يقتصر ذلك على الدين فقط، وإنما يمتد لكل مسألة نعيش في مرحلة تطور لها، كالأدوار الجنسية المجتمعية gender social roles؛ ما هو دور الرجل تجاه المرأة أو دور الرجل في المجتمع، وما هو دور المرأة في المجتمع أو دور المرأة في الأسرة.

الفصل هنا، التطبيق العملي لأفكارنا ومعتقداتنا في هذه الحالة تحديدًا، ما يملك الكلمة الأخيرة هنا هو حجم الضرر اللاحق الذي نسببه لأبنائنا نتيجة لنموهم في المجتمع وهم يعيشون بهذه الإعاقة التي سببناها لهم.

معنى ذلك أننا مضطرون لمنح أبنائنا مقدارًا معينًا من المحتوى الديني يتفاوت من مجتمع لآخر حسب الدولة التي تعيش فيها، كي نحميهم من أي ضرر يمكن أن يلحق بهم نتيجة للاحتكاك أو الصراع أو النزاع بين المحتوى المعرفي الذي يملكونه وينعكس في تعاملهم، وبين المجتمع الذي يملك توقعات سلوكية معينة مبنية على أساس ديني.

عندما تناول دوكنز هذه المسألة في كتابه "وهم الإله" - التي يقتبس منها السؤال - قال إن الأفضل هو تعريض أبنائنا لمقارنة الأديان وهم في سن صغيرة، بحيث يصبح في مقدورهم استيعاب أن هناك أديانًا أخرى، أو أن بإمكانهم اختيار أشياء أخرى غير ما هو معروض عليهم، وبالتالي نرسخ في عقل الطفل إمكانية اختياره لشيء مختلف عن أبيه¹ لكن في حقيقة الأمر فإن افتراض أن الطفل سيختار بعناية نقدية في مرحلة زمنية صغيرة عندما تعرض عليه مقارنة الأديان، وأنه لن يتناول المعروض عليه باستهواء حسب جماله أو إمتاعه أو حسن هيئته، وبالتالي ما سيميل إليه هنا هو شيء كالميتولوجيا الإغريقية أو التفسيرات البدائية عن صراع قوى الطبيعة والآلهة، هو في حقيقته عدم أمانة تجاه أبنائنا لأننا بهذا نملكهم مسؤولية قرار يتخذونه في ملابس غير مؤهلة لإصدار حكم عليهم.

¹ Dawkins, R. (2006). "Childhood, abuse and the escape from religion". *The God delusion*. Boston: Houghton Mifflin Co.

ما هو السيناريو المثالي هنا إذا لنا كمرَبين؟

أعرض هنا أربع خطوات.

الخطوة الأولى: رصد تنمية الطفل لموارده القادرة على الحكم النقدي المؤهل لاختيار عليم. بمعنى أننا نرصد القدرة النقدية التي ننميتها في الطفل، وهذه مهمة التعليم، ودور الأسرة في المنزل، وأيضا عملية التفاعل بين الطفل نفسه والمجتمع إلى أن يكبر.

قد يبدو في البداية أن مصطلحات "القدرة النقدية" أو "الموارد القادرة على الحكم النقدي" عائمة بإفراط وتتيح مساحة كبيرة للتأويل أو النسبية المعرفية أو النسبية المجتمعية، لكن واقع الأمر أن بإمكاننا وضع تعريف عملي يساعدنا (هناك أيضا صيغة رياضية لهذا التعريف تسمح بالقياس الكمي): اللحظة التي يصل فيها أبنائنا إلى اعتبار أن الخيار (أ) والخيار (ب) هما على قدر متساو من الترجيح في إدراكهم هي اللحظة التي يمكننا أن نحكم فيها بأنهم قد بلغوا الحد المؤهل لممارسة اختيار عليم. رياضياً، هي اللحظة التي يبلغ فيها إنتروبي Shannon Entropy أعلى قيمة له.

بالتزامن مع قياسنا للقدرة النقدية لدى الطفل نقيس أيضاً تنمية الطفل للموارد القادرة على إكسابه قدرة تحمل تبعات الاختيار الحر؛ أي قدرته على حماية سلامته الجسدية والنفسية من أي ضرر محتمل، سواء كان مصدر هذا الضرر رد فعل من المجتمع، أو رد فعل من نفسه تجاه نفسه.

إذا فعليك هنا أن تحفظ القدرة على الاختيار في حد ذاتها أولاً، والقدرة على تحمل عواقب الاختيار ثانياً.

الإنسان الذي يفتقر إلى القدرة على الاختيار هو غير مؤهل لممارسة الاختيار العليم. أما الإنسان الذي يفتقر إلى القدرة على تحمل تبعات الاختيار الحر فإن الاختيار الحر يصبح في حد ذاته مصدر ضرر محتمل له. في هذه الحالة تحديداً يجب على الإنسان أن يقيس بشكل واع حجم الضرر الذي سيلحق به من تبعات الاختيار الحر الذي ينوي الإقدام عليه، وحجم الضرر الذي يتعرض له حالياً قبل أن يقدم على الاختيار؛ فإذا كان الضرر الذي يتعرض له حالياً أكبر من الضرر الذي سيتعرض له إذا ما أقدم على الاختيار الحر، إذا فليقدم على الاختيار الحر. وإذا كان الضرر الذي سيتعرض له لو أقدم على الاختيار الحر أكبر من الضرر الذي يتعرض له حالياً، فإن العقل يقول - أو دعونا لا نستخدم لفظة "العقل" - "حفظ الذات" يقول: إن الأفضل هو ألا يقدم على هذا الاختيار، وبدلاً منه يكرس جهوده في تنمية موارد التي من شأنها تأهيله لتحمل تبعات القرار الحر، فتكون هذه مهمته الحالية، وليس أن يتسرع في الاختيار.

هنا يأتي دورنا نحن كآباء ومرَبين: أن نرصد هذين العنصرين كي نضمن إلى أن ابننا سيكون بأمان عندما يقدم على هذا الاختيار، ونضمن إلى أننا لم نظلمه عندما تركناه يقدم على الاختيار في لحظة لم يكن مستعداً فيها معرفياً.

الخطوة الثانية: هي منح الطفل حرية الاختيار بمجرد تمتعه بالحد الأدنى من الموارد آتفة الذكر. حرية الاختيار هنا معناها عدم التدخل من طرفنا، وعدم توجيهنا لهذا الاختيار بأي شكل من الأشكال، وهو ما يقود إلى **الخطوة الثالثة**.

في هذه النقطة تواجهنا مسألة جوهرية يجب ألا نتجاهلها: كيف نربي أبنائنا على معتقدات بعينها، وهذه المعتقدات مكنتهم من العيش بشكل يخلو من الصراعات والنزاعات الكبيرة مع المجتمع، وبدأوا في الشعور بألفة معها، فنأتي في لحظة ما ونقول: "بل لكم حرية اختيار شيء آخر غيرها؛ فهي ليست الحقيقة المطلقة". لقد شربنا أبنائنا معتقدات معينة في عملية تشريب أو تلقين indoctrination، وهذا التشرب خلق لدى الطفل عالماً من المفاهيم والعلاقات المترابطة فيما بينها يلجأ إليها إذا أراد اتخاذ أي قرار وتحقق نتائج نافعة له. بعبارة أخرى وبالمصطلح الحاسوبي: لقد خلقنا في أبنائنا أونطولوجيا ontology مستقرة، وهذه الأونطولوجيا أصبح كيانه كله منحازاً لها إيجاباً، فإذا لم نصح عملية الانحياز هذه، وانتظرنا أن يختار أبنائنا بحرية حقيقية، سنكون في حالة وهم وإنكار.

ادعأونا في حد ذاته أن أبنائنا قد اختاروا البقاء على هذا الدين أو المعتقد عن قناعة هو خداع لأنفسنا وغش لأبنائنا. وكلما أمعنا في إكساب عنصر الاصطفائية للعقيدة التي نشربها لأبنائنا في صغرهم، كلما كان تصحيح الانحياز الحاصل صعباً، وسنصل في النهاية لمرحلة يكون مجرد عرضنا لحرية الاختيار على أبنائنا دافعا لفقدانهم الثقة في كل شيء علمناهم إياه بالمطلق، بما في ذلك الأخلاق نفسها.

في مسألة المعتقدات تحديداً، كيف نمارس تصحيح الانحياز المعرفي في مرحلة مبكرة. ميدنياً، كل الأديان الكبرى تضم مدخلاً لاستيعاب التعددية العقدية، سواءً تواجد هذا المدخل في الطائفة والتأويل الساتدين في ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه أو في طوائف وتأويلات هامشية موجودة في المجتمع أيضاً؛ في الطوائف الكالفينية واللوثرية في المسيحية مثلاً نجد الحصول على الخلاص من خلال الإيمان فقط (sola fide)، وأن الحصول على الخلاص يرجع للإله وحده حتى لو لم يؤمن الإنسان بالعقيدة التي نزلت على موسى (antinomianism).

وبالمثل نجد مداخل مشابهة في الإسلام في تأويلات عرفانية كما في التصوف، أو عند طوائف كالمرجئة التي ورث عنها أهل السنة والجماعة مسألة امتناع تكفير مرتكب الكبيرة على سبيل المثال.

فالكلمة المفتاحية لكل هذه المداخل هي "التفهُم"، أو قبول إمكانية وجود الآخر بدون إصدار أحكام عليه تُترجم إلى عالم الواقع في هيئة أفعال. بهذا نتجاوز الفخ الذي نصبناه لأنفسنا عندما نصارح أبناءنا بأنهم يملكون حرية اختيار العقيدة لكننا أجبرناهم على اتخاذ شيء معين على أنه الحق المطلق من البداية، وأنا خدعناهم حين قلنا لهم "إن المعتقد كذا هو المعتقد الوحيد الصحيح". وفي نفس الوقت نكون قد أهلناهم لاستيعاب مبدأ التفهُم، الذي سيكون المدخل لتصحيح الانحياز المعرفي وتنمية مواردهم اللازمة لممارسة القرار الحر.

الخطوة الرابعة هي جوهر التربية الذي يفترض فينا القيام به طوال الوقت: توفير الحماية لأبنائنا. أيًا كان القرار الذي يتخذونه، يجب علينا أن نوفر لهم حماية إضافية فوق الحماية التي وفروها لأنفسهم بالفعل إلى أن يبلغوا مرحلة الاستقلال الكامل وترك بيت الأسرة.

قد لا يكون هذا السيناريو مثاليًا للكثير من الناس؛ لأن هناك مقاربتين بشكل عام لرؤية الآباء لأبنائهم. في المقاربة الأولى يعتبر الأب أو الأم أن الابن أو الابنة امتداد لسيادتهم في حد ذاتها، في علاقة معدلة إلى حد ما لعلاقة السيد والعبد، وبالتالي يصبح لزاما على أي قرار يتخذه الابن أو الابنة أن يكون متسقًا مع الشبكة المعرفية أو الأونطولوجيا الموجودة لدى الأب أو الأم، فإذا خالفها يكون ذلك بمثابة فقدان الأب أو الأم للسيطرة على وجودهم في حد ذاته. يتجاوز الأمر هنا مجرد حرية إرادة الأبناء، ويتحول إلى تهديد وجود.

والمشكلة الأساسية في هذه المقاربة هي أن العلاقة بين الأب أو الأم وبين أبنائهم تتحول إلى ما نطلق عليه في **game theory** اسم **zero-sum game**، بمعنى أن أي مكسب يحققه أي طرف من أطراف هذه المعادلة هو عبارة عن إجمالي خسارة الأطراف الأخرى، فلا مفر كي ينتصر الأب لمعتقداته أن تحدث خسارة على مستوى حرية الاختيار عند الأبناء، وبالمثل، كي يتمكن الابن من ممارسة حرية الاختيار، لا مفر من أن تحدث خسارة لدى الأب أو الأم على مستوى حرية الإرادة.

أما المقاربة الثانية فتنتقل من مبدأ أن الابن أو الابنة إنسان مستقل عن الأب أو الأم، وبالتالي تتحول مهمة التربية من درجة 'السيادة' إلى درجة 'العناية' من طيف الوصاية، فتصبح توفير بيئة حياتية صحية قدر الإمكان تضمن للأبناء حرية الاختيار بقدر يسمح لهم بتحمل مسؤولية اختيارهم الحر. تطبيق هذه المقاربة في الإسلام - كنموذج العقيدة التقليدية الشائعة في مجتمعاتنا - ممكن إذا ما استند إلى تخريج مثل ما يلي: إذا أجبرت شخصًا على سلوك معين بحجة أنني أعلم بمصلحته، أو أنني أحاول إنقاذه من دخول النار أو من عقاب إلهي ما، فإنني بذلك أفرض عليه مصدرًا خارجيًا للقرار الذي يتخذه، وهو ما يعني أنني أسلب منه حرية الاختيار. وبما أنني سلبت منه حرية الاختيار، فإنني أحرمه من المسؤولية عن أفعاله. وطالما نفيت عنه مسؤولية أفعاله، فإني عمليًا أرفع عنه القلم وأعفيه من التكليف، وهو ما يشكل هدمًا تامًا للأساس الذي يقوم عليه الدين الشخصي كله. فأي علاقة لي مع أي إنسان مسؤول مني في الوحدة المجتمعية التي أنتمي إليها - سواء كانت أسرة أو عائلة أو أيًا كانت الوحدة التي أملك فيها مسؤولية - يصبح دوري أن أوفر له البيئة التي تضمن له أن يتخذ القرار الحر العليم.

خاتمة

إن إكساب أبنائنا شبكة معلومات معرفية، سواء دخل فيها الدين بمقدار معين أو غير داخل فيها الدين من الأساس، معيار الحكم فيها هو حماية أبنائنا من التعرض للضرر أثناء نشاطهم في هذا المجتمع.

لو كنا من أنصار حرية الإرادة، وأن أبناءنا إنسان مستقل عنا، فإن واجبنا يكون التنبُّه للانحياز المعرفي الذي تنسب فيه فيما نكسب أبناءنا هذه الشبكة المعرفية بأن نحاط للمستقبل، فنغرس فيهم فكرة تفهُم التعدد، وتفهُم أن هناك اختيارات أخرى متاحة، لكن من مدخل ينتمي لشبكة المعلومات المعرفية التي شربناهم إياها، بحيث عندما يبلغون مرحلة الاختيار التي نقيسها من قدرتهم على الحكم النقدي وقدرتهم على تحمل تبعات الاختيار الحر، نكون قد ضمنًا وصولهم للحد الأدنى الذي يسمح لهم باتخاذ القرار الحر.

يجب علينا ألا ننسى أن دورنا الأساسي كمرَبِّين هو حماية أبنائنا، والحفاظ على حقهم في امتلاك حياتهم.